

СУЮҚ СУСПЕНЗИОН КОМПЛЕКС ЎҒИТЛАР ҚўЛЛАШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

¹*Сидиқов Саиджон*

²*Панаева Назока*

¹*ЎзМУ тупроқшунослик кафедраси қ.х.ф.н., доц.*

²*ЎзМУ “Эксперименталь агрохимё” йўналиши 2-курс магистранти.*

Маълумки, тупроқ унумдорлигини ошириш, экинлардан мўл ва сифатли ҳосил олишда ўғитлар қудратли омил ҳисобланади. Бу борада мамлакатимизда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш, минерал ўғитлар ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш, маданий экинлар ҳосилдорлигини оширишга оид бир қатор қарорлар қабул қилинган. Ушбу Қарорларда минерал ўғитларнинг қувватларидан оқилона, самарали ва тежамли фойдаланиш бўйича ҳам кўрсатмалар берилган. Келажакда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган [1,2].

Бир қатор ривожланган хорижий давлатларда катта эътибор минерал ўғитлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва қишлоқ хўжалигини жадаллаштириш, унга самарадор технологияларни жорий этишга қаратилган. Қишлоқ хўжалигида минерал ўғитлар қўллаш технологияси ва самарадорлигини ошириш усулларида бири бу ўсимликларнинг ноқулай экологик шароитларга, турли касалликларга чидамлилигини оширишга, оптимал озиқа муҳитини яратиш ва шу орқали ҳосилдорликни кўпайишини таъминлайдиган суюқ суспензияли комплекс ўғитларнинг (ССКЎ) янги турларини яратишдир. Ҳозирги вақтда қўлланилаётган минерал ўғитлар ассортименти ўсимликларни озуқа моддалари билан таъминлаш муаммосини ҳал қилишга имкон берсада, маданий экинларини ўғитлашда қишлоқ хўжалигининг ўсиб бораётган эҳтиёжларини тўлик қондирмайди.

Кейинги уч ўн йилликдаги ўғит қўллаш бўйича жаҳон тажрибаси анъанавий минерал ўғитлар ўрнини суюқ комплекс ўғитлар эгаллаётганлигини кўрсатмоқда. Суюқ ўғитлардаги озиқ элементларни концентрациясини ошириш учун эритмалар ўрнига суспензиялар ишлатилмоқда.

Суспензиялар каттик ҳолдаги ўғитларни – карбамид, қийин эрувчи аммофос, суперфосфат, супрефос, калий хлорид ва бошқаларни эритиш ва аралаштириш йўли билан олинади. Суспензиялар- икки фазали тизим бўлиб, бу ерда суюқ фаза тузларнинг тўйинган эритмаси, каттик фаза эса ушбу тузларнинг эримаган кристаллари, эрмайдиган тузлар зарраларидир.

Суспензиялар бир қатор технологик жихатларга, жумладан паст ёпишқоқликка, яхши оқувчанликка эга бўлиши, сақлаш ва ташиш ва тупроққа киритиш пайтида бир хиллик ва барқарорликни сақлаб туриши керак. Суспензияларни барқарор қилиш, уларга бутун ҳажмда бир хиллик бериш учун аралашмага стабилизатор (гел пайдо қилувчи) киритилади. Стабилизаторнинг вазифаси - ёпишқоқликни ошириш, суспензиянинг агрегат стабиллигини ошириш ва сақлаш пайтида кристалларни пайдо бўлишига тўсқинлик қилиш. Суюқ ўғитлар аралашмасини тайёрлашда стабилизаторни танлаш муҳим аҳамиятга эга.

Мамлакатимизда Н.К.Абдурахманова, Р.М.Назирова, С.Р.Мирсалимова, С.М.Таджиев, Ш.Ш.Акрамов, М.М.Собиров, Б.Э.Султонов турли суюқ суспензияли ўғитларни олиш бўйича кенг кўламли тадқиқот ишларини олиб боришган [3,4,5,6].

Суюқ суспензияли комплекс ўғитларнинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

- қаттиқ ўғитлар билан таққослаганда, улар ишлаб чиқаришнинг соддалиги билан ажралиб туради ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқиш талабларига тўлиқ жавоб беради.

- ССКЎ ларда озик элементларнинг $(N+P_2O_5+K_2O)$ концентрацияси 45-54% гача етиши мумкин;

- таркибида эркин аммиак йўқ, шунинг учун уларни ташиш ва сақлашда герметик бўлмаган тарадан фойдаланиш мумкин;

- зудлик билан аралаштирмай тупроқ юзасига сепиш мумкин;

- дала юзасига бир текисда тақсимланади;

- ҳар бир томчи суюқ ўғит бир хил таркибга эга;

- ССКЎ билан ишлаш (сақлаш, тупроққа қўллаш, юклаш-тушириш, ташиш) тўлиқ механизациялашган;

- ишлов бериш ва сақлаш вақтида йўқотишлар 1% дан ошмайди, қаттиқ ўғитлар учун эса бу кўрсаткич 10-15% ва ундан юқори;

- ўғирлик эҳтимоли камроқ;

- зарурат бўлса, уларнинг таркибига бошқа компонентлар (микро элементлари, ўсиш регуляторлари, пестицидлар, гербицидлар) қўшилиши мумкин, қўшимча компонентлар ўғитнинг бутун ҳажмига тақсимланади, бу уларни бир текисда қўллаш имконини беради;

- ССКЎ заҳарли эмас ва портловчи эмас;

- бугунги кунда мавжуд бўлган қишлоқ хўжалик техникаси суюқ ўғитларни қўллашга жуда осон мослашади;

- ССКЎ ишлаб чиқариш қаттиқ ўғитларга қараганда 20% га арзон (уларни ишлаб чиқариш жараёнида гранулалаш, қуритиш, чанг йиғиш ва бошқа энергия талаб қиладиган ва қиммат технологик босқичлар қўлланилмайди).

- томчилатиб суғориш тизимида ССКЎ қўллаш истиқболли.

- ССКЎ дан уруғларни капсула қилиш ва гранулалашда, уларга экишдан олдин ишлов беришда фойдаланиш мумкин.

- ССКЎ микроорганизмлар билан ўзаро таъсирлашганда, азотнинг амид шакли ўсимликлар учун лаёқатли бўлган аммоний шаклга айланади. Нитрификация жараёнида, агар тупроқ ҳарорати микроб фаоллиги учун етарлича юқори бўлса, азотнинг аммиакли шакли нитрат шаклига ўтади. Бу жараён ҳарорат, намлик, аэрация, тупроқ мухити ва бошқаларга боғлиқ. - ССКЎ қўлланилганда ўсимликда ҳам баргдан, ҳам илдиздан озикланиш жараёни кетади.

Фойдаланиш қулайлиги, қишлоқ хўжалигида юқори самарадорлиги ва экологик тозаллиги суюқ ўғитлар бозорининг ўсишини рағбатлантирувчи омиллардир.

Суспензияларни олиниши. ССКЎ нейтрал эритмалар (зичлиги 1,39-1,42 г/см³) ёки икки ёки учта озуқа моддасини ўз ичига олган суспензиялар шаклида ишлаб чиқарилади. Баъзи ҳолларда эритмалар микроэлементларнинг тузлари билан бойитилади, шунингдек, пестицидлар ва ўсимликларнинг ўсиш стимуляторлари қўшилади. Натижада 27-30% озуқа моддаларини ўз ичига олган ССКЎ олинади.

ССКЎ ларда озик элементларнинг $(N+P_2O_5+K_2O)$ концентрацияси 45-54% гача етиши мумкин. ССКЎ ишлаб чиқариш қаттиқ ўғит ишлаб чиқаришга нисбатан 20% га арзон тушади. ССКЎ олишда фосфат компоненти сифатида моноаммонийфосфат- МАФ, диаммонийфосфат - ДАФ ва аммоний полифосфат – ПФА ишлатилади.

Республикамизнинг қишлоқ хўжалиги соҳасига илғор ва инновацион технологияларни жорий қилишда ўз хиссасини кўшиб келаётган “Ифода” компаниясида 2017 йилдан бошлаб ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларини, 2018 йилдан эса минерал ўғитлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Ҳозирда компанияда 50 дан ортиқ турдаги қаттиқ ва суюқ ўғитларни ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Бу ўғитларнинг ўзига хослиги шундаки, таркибида ўсимлик учун зарур бўлган барча моддалар ва микроэлементлар мавжуд бўлиб, булар ўсимлик ўзлаштириши учун энг қулай бўлган хелатланган шакллардаги янги авлод ўғитлари ҳисобланади.

ССКЎ ларни ишлатилиши. Сўнгги пайтларда суспензия қўллаш Шимолий Америкада тобора оммалашиб бормоқда. Масалан, АҚШ дунёда энг кўп ССКЎ (ортофосфор ва суперполифосфор кислоталари асосида) ишлаб чиқарувчи давлат бўлиб, у ерда комплекс ўғитларнинг 22% қисми суюқ ҳолда ишлатилади. Канада суюқ ўғитларни қўллаш бўйича дунёда иккинчи ўринда туради. Уларда суюқ ўғитлар барча ишлатиладиган ўғитларнинг 40% ини ташкил этади.

ССКЎ Ғарбий Европа мамлакатларида – Германия, Англия, Франция, Дания, Финляндия, Италия, Бельгия, Чехия, Венгрия ва бошқаларда кенг қўлланилади. Суюқ ўғитлар бозори 2015 йилда 330,38 миллион АҚШ долларини ташкил этди ва 2022 йилга келиб 923,56 миллион АҚШ долларига етиши кутилмоқда, бу умумий ўғитларнинг 15,8 фоизини ташкил қилади. Озик-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ўсиши ва ҳосилдорликни пасайиши ССКЎ ўғитлардан фойдаланишга олиб келади.

Одатда деҳқонларимиз ерга минерал ўғит ишлатаётганда, уни анъанавий усул билан миқдорини белгилашади. Аммо бу ҳолат ортиқча ўғит сарфига ва тупроқ таркибини бузилишига олиб келади. Шунинг учун ер эгаларига агрохимёвий картограммалар тузиб, илмий асосларга эга тавсиялардан фойдаланган ҳолда ўғитлаш тартибини йўлга қўйиш, ўсимликни баргидан озиклантириш учун суспензиялардан фойдаланиш таклиф этилади. Бу жиҳатдан маҳаллий хомашё асосида юқори самарали суспензияли комплекс ўғитларнинг янги турларини ишлаб чиқаришнинг оқилона технологиясини ишлаб чиқиш катта аҳамиятга эга.

Баъзан бегона ўтлар кенг тарқалган майдонларда 10-15 фоизгача ҳосилдорлик йўқотилади. Бундай ҳолларда минерал ўғит ва гербицидлар асосида тайёрланган суспензиялардан фойдаланиш бир вақтнинг ўзида ўсимликни барг орқали озикланишини ва бегона ўт ва зараркунадаларни йўқотишни таъминлайди. Масалан, ғаллазорлардаги зараркунанда ҳашаротларга қарши курашда Хлорпривит Агро к.э 0,5 л/га, Агрофос Д к.э, 05 л/га, 10% Киллер Нео э.к 0,07-0,1 л/га, 10% Далате Плюс 0,07-0,3 л/га, 25% Энтотетрин с.э.к. 0,15-0,35 л/га меъёрда 300 литр ишчи эритма тайёрлаб қўллаш ўз самарасини беради.

Пахтачиликда ғўза ниҳолларининг яхши ўсиши, ривожланиши, юқори ва сифатли ҳосил бериши учун уларни қўшимча равишда баргдан озиклантиришда суспензия ва стимуляторлар сепиш тавсия этилади. Бунда, ўсимлик озика моддаларни барг ва поялари орқали ўзлаштиради.

Ўзанинг шоналаш даврида тайёр ҳолдаги суюқ ўғитлардан КАС (карбамид-аммиакли селитра, 28-30% N,) ўғитидан 7 л/га ёки суюқ азот кальций ўғитидан (САКЎ, 25,4% N, 9,1% Ca) 10 л/га меъёрларда қўллаш тавсия этилади.

Ўза ривожига орқада қолган майдонларда гуллаш даври бошида гектарига КАС суспензиясини 9,0 л/га, суюқ азот кальций ўғитини (САКЎ) 15 л/га меъёрларда ишлатилганда яхши самара беради.

Суспензия билан ишлов беришда Фитовак (200-300 мл/га), Гумимакс (0,15-0,20 л/га), Узгуми (0,3-0,4 л/га), Альбит (40-50 мл/га), Обереғ (10 мл/га), Биодукс (2,0 мл/га) ва бошқа шунга ўхшаш стимуляторларни қўшиб ишлатилса, ўзанинг ўсиши ва ривожланишига ижобий таъсири янада ортади. Суспензия сепишда ишчи эритма ҳар гектарига 300 литрдан кам бўлмаслиги зарур.

Суспензияни эрталаб ва кечқурун ҳаво ҳарорати 20-25⁰С дан ошмаган пайтда сепиш тавсия қилинади. Ҳаво илиқ ва булутли кунларда суспензияни кун давомида сепиш мумкин. Ёмғир ёғаётган пайтда суспензия сепиш тавсия қилинмайди, чунки озика моддалари ювилиб, ўғитларнинг самараси пасайиб кетади.

Истикболда суспензия олиш, унинг самарадорлигини ошириш учун қуйидаги соҳаларда тегишли илмий-техник ечимларни асослаш зарур:

- фосфор компоненти асосида суспензия олиш учун мақбул шарт -шароитларни ўрнатиш;

- мураккаб суспензияли ўғитларнинг таркиби ва хусусиятларини аниқлаш;

- аммофос, кальций тутувчи иккиламчи хом ашё, КАС эритмаси, карбамид, аммиакли селитра, калий хлорид асосидаги суспензияли ўғитларни олишнинг оқилона технологиясини ишлаб чиқиш.

- шунингдек келгусида ССКЎ ларни бир қатор камчиликларини бартараф қилиш лозим. Жумладан, улар юқори ёпишқоқликка эга, бу компонентларнинг тиксотропияси туфайли сақлаш вақтида ўзгаради.

Бугунги кунда тупроқлар унумдорлигини ошириш, экинлардан мўл ва сифатли ҳосил олишнинг имкониятлари кўп. Фақат илм-фаннинг ютуқларини амалиётга тадбиқ этиш, ўсимлик-тупроқ-ўғит ўртасидаги муносабатни ўрганишдаги тадқиқот ишларини молекула, атом даражасигача чуқурлаштириб олиб бориш, замонавий деҳқончилик ривожига илм ва ишлаб чиқариш уйғунлигини юксак даражага кўтариш лозим.

Адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кимё саноатини янада ислоҳ қилиш ва унинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019-йил 3-апрелдаги ПҚ-4265-сон қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021-йил 29-мартдаги “Минерал ўғитларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш балансини тасдиқлаш тўғрисида”ги 162-сон Қарори.

3. Абдурахманова, Н. К., Назирова, Р. М., & Мирсалимова, С. Р. (2020). Технология получения новых видов жидких азотно-кальциевых удобрений. *Universum: химия и биология*, (11-1 (77)).

4. Назирова, Р. М., Таджиев, С. М., Мирсалимова, С. Р., & Акрамов, Ш. Ш. (2018). Интенсивная технология получения РК-удобрений. *Современные научные исследования и разработки*, (3), 415-418.